

Закат английского языка как глобального языка

А.О. Абдимомунова¹, Э.Э. Азмиева², А.М. Самсалиев³

Аннотация:

В статье рассматривается статус английского языка как глобального языка. В век интенсивной глобализации, помимо родного языка, людям необходим международный язык-помощник, чтобы усовершенствовать диалог и стимулировать процесс объединения наций. Авторы анализируют причины распространения и перспективы английского языка как международного.

Key words: New Englishes, World Englishes, внутренний круг, внешний круг, расширяющийся круг, контактный язык, лингва франка, коммуникация, многоязычное образование, Globish, глобальный мир, глобальная культура, глобальный язык, культурный код, мышление, национальная культура, язык, национальный язык

doi: <https://doi.org/10.2024/4wj8ch31>

Сегодня, английский язык является ведущим языком мира. Современный мир имеет тенденцию к глобализации, где необходим и глобальный язык, который связывает людей всего мира независимо от того, чем они занимаются и какой язык является их родным. Сейчас роль такого «глобального» языка выполняет английский и занимает исключительное положение в ряду остальных так пяти мировых языков. Только к английскому могут быть применены такие определения, как «интернациональный», «мировой», «глобальный», «универсальный», что свидетельствует о его положении и роли в современном мире.

Основными факторами глобального статуса английского языка Д. Кристал называет устойчивое экономическое, политическое и военное положение в стране. Очевидно, что английский язык соответствует всем требованиям, предъявляемым к глобальному языку. В первую очередь, на нём говорят во многих странах мира, в том числе США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. Во-вторых, он имеет статус официального языка в Гане, Нигерии, Зимбабве, Индии, Сингапуре, Гонконге и ещё в семидесяти странах мира и, наконец, является основным изучаемым иностранным языком в более чем ста странах мира [9, с. 150]. Число людей, свободно владеющих английским языком, для которых он не является родным, постоянно растёт, составляя в настоящее время примерно 1,5 миллиарда

¹ Абдимомунова А.О., Педагогический институт КНУ им. Ж.Баласагына

² Азмиева Эльзара Эрнестовна, Университет ALFRAGANUS, Ташкент, Узбекистан

³ Самсалиев А.М., ИИЯ КНУ им. Ж.Баласагына

человек. Английский язык имеет статус официального или полуофициального языка в 70-х странах мира и 97% населения земного шара считают его языком международного общения [7]. Таким образом, можно сказать, что английский язык уже прошёл все три этапа глобализации, упомянутых нами ранее: он является первым языком, имеет статус официального и доминирует среди изучаемых языков [6].

Если Кристал и его последователи подчёркивают особую роль, статус английского языка, то другой всемирно известный лингвист, Б. Качру делает акцент на распространении различных вариантов английского языка в мире, «World Englishes» (W.E.) [9]. В одной из работ Б.Качру представляет распространение W.E. в виде трёх концентрических кругов: внутреннего, внешнего и расширяющегося. Страны внутреннего круга, в которых английский язык обладает официальным статусом, включают в себя Австралию, Канаду, Ирландию, Новую Зеландию, Великобританию и США [11]. Внешний круг составляют страны, в которых английский язык имеет официальный или полуофициальный статус. К ним относятся такие бывшие Британские и Американские колонии, как Индия, Бангладеш, Гана, Кения, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, ЮАР, Шри-Ланка, Танзания, Замбия и Зимбабве. Жители этих стран достаточно свободно владеют английским языком несмотря на то, что он не является их родным языком. Страны «расширяющегося» круга – это Китай, страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки, Египет, Индонезия, Израиль, Япония, Корея, Непал, Саудовская Аравия, Тайвань. Здесь английский язык, не имея официального статуса, занимает первое место среди изучаемых иностранных языков. И Д.Кристал, и Б.Качру признают за английским языком функции основного языка официальных документов и наиболее популярного среди изучаемых языков. Оба учёных приходят к выводу о приобретении английским языком статуса глобального [8].

Распространению английского языка, по нашему мнению, в мире послужили следующие факторы:

1. Усиление политического и экономического влияния англоговорящих стран на протяжении истории, особенно после второй мировой войны.

2. Английский язык был и остается международным *lingua franca* в компьютерной среде и, в частности, интернет-пространстве. Кроме того, все программное обеспечение разрабатывают и производят крупнейшие американские IT-компании [2].

3. Английский является рабочим языком европейского самолетостроительного гиганта-производителя самолетов класса «Аэробус» (Airbus). В мореплавании капитаны судов общаются на стандартизированной версии английского языка *Seaspeak* / Пилоты самолетов, и авиадиспетчеры говорят на авиационным английским (*Aviation English*).

4. Мировые лидеры сегодня в ходе саммитов обычно проводят все формальные и неформальные беседы на английском.

5. Лингвистические особенности английского языка. Дело в том, что английский язык имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с другими языками мира. Например, местоимения в английском языке, к счастью, не склоняемы. Если хотите сказать по-немецки *you*, вам следует выбрать из 7 слов:

du, dich, dir, Sie, Ihnen, ihr и euch. В английском же таких проблем не возникает благодаря одной единственной форме YOU [13].

6. Английский стал языком науки: 70-85% всех научных работ публикуются сначала на английском языке. Более 80% информации и почтовых писем в мире хранится на английском языке. В Германии всего лишь 1% научных статей публикуется на немецком языке, общение с иностранными коллегами на конференциях происходит исключительно на английском, лекции, даже для немецких студентов, читают на английском языке [15]. По всей Европе университеты полностью переходят на английский язык для преподавания определенных дисциплин высшего образования.

7. В современном неанглоязычном мире владение английским языком рассматривается как big business, а обучение детей этому языку – как приобретение «билета» в счастливое будущее. Недостаток носителей языка из стран первого круга вынуждает китайские семьи приглашать англоговорящих нянь и гувернанток из стран второго круга [12]. В дальнейшем такие дети смогут получить высшее образование на английском языке и найти работу в престижных международных компаниях.

Одной из особенностей современного английского языка является его вариативность. У него нет единого стандарта и тот, кто собирается изучать этот язык, должен решить для себя, какой из его вариантов он будет изучать: британский, американский, австралийский, канадский и т.д. Более того, на базе английского языка появились такие разновидности английского языка - New Englishes Chinglish (китайский+английский) в Китае, Denglish (немецкий+английский), Japlish (японский+английский) в Японии, Franglais (французский+английский), Spanglish (английский+испанский) в Мексике, Пуэрто-Рико и США, Singlish (английский+малайский), Englog (тагальский+английский) на Филиппинах, Hinglish (английский+ хинди), Russlish (английский+ русский), а также Tok Pisin (пиджин, ставший одним из официальных языков Папуа-Новой Гвинеи) и другие. В Южной Африке у определенной части населения с высоким образовательным уровнем и социальным статусом принято говорить на английском языке с включением элементов языка хауса [11].

Заключение. В ходе работы выяснилось, что на развитие английского языка иностранные языки оказали гораздо большее влияние, чем на развитие многих других европейских языков. Таким образом, отвечая на вопрос, почему английский язык не станет мертвым языком, мы пришли к выводу: английский будет жить самостоятельно тогда, когда даже не будет носителей данного языка. Так как, его огромное лексическое богатство будет служить человечеству в течении многих сотни лет как латынь и древнегреческий язык. Латинский язык уже 2 тысяче лет является мертвым языком, но не потерял свою актуальность до сих пор: именно на основе латинского языка появились новые европейские языки, языки романской группы [1, с.592].

Список использованной литературы:

- [1]. Абдимомунова А. О, Самсалиев А. М. Переход на латинский алфавит - историческая необходимость. // Сборник материалов международной научно-практической конференции “Передовые методы обеспечения качества образования: проблемы и решения”. Самаркандский государственный университет иностранных языков. 2-3.05.2024 г. с. 590-595
- [2]. Воевода Е.В. Интернет-технологии в обучении иностранным языкам / Высшее образование, а России. – 2009, №9. – С. 110-114.
- [3]. Воевода Е.В. Еще раз о роли английского языка как глобального в развитии европейского образования / Е.В. Воевода // НИР: Современная коммуникативистика. - 2013. - № 5. - С. 34-43.
- [4]. Гефтер М. Восход и закат американской лингвистической империи. <https://gefter.ru/journal/columns>
- [5]. Какурдис Т., Манян М. Глобальный английский: взгляд европейца // http://www.aboutstudy.ru/study/01/01_10.htm
- [6]. Першукова О.А. Влияние глобального английского языка как средства межкультурной коммуникации на развитие многоязычного образования в Европе//Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. – 2013, №4, с. 25-30.
- [7]. Подстрахова А.В. Англоязычная экспансия в современном английском языке и проблемы перевода URL: <http://www.myluni.ru/journal/clauses/82/>
- [8]. Powell, Carla. Not the Queen’s English / Newsweek, March 6, 2005. 26. They all speak Globish/The Economist, 13 March, 2006/ [Электронный ресурс] URL: http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/dec2006/english_globish.html